

ФУНКЦИЯНИНГ ИНТЕРПОЛЯТЦЯЛАШДА ДОБЕШИ ВА КОИФФЛЕТ ВЕЙВЛЕТЛАР УСУЛИ

**Хурамов Латиф Якуббой ўғли, Ассистент, Шароф Рашидов
номидаги Самарқанд давлат университети**

**Урақов Шокир Улашович, PhD, Самарқанд давлат тиббиёт
университети, Email: latifxuya@gmail.com**

АННОТАТСИЯ

Мазкур ишда функциянинг Добеши ва Коифллет вейветида интерполятцялашнинг математик модели ва алгоритми ишлаб чиқилди. Маълумки функциянинг Добеши вейветида интерполятцялашда ортонормал функция хосил бўлади бу эса функция графиги бўйлаб хатолик ортишига олиб келади бундай хатоликни камайтириш мақсадида Коифллет вейветидан фойдаланилди натижада хатоликнинг камайишига эришилди.

Калит сўзлар: вейвет ўзгартириш, интерполятсия, интерполятсиялаш хатолиги, Добеши вейвети, Коифллет вейвет, абсолют хатолик.

Кириш

Функция коэффициентларнинг аниқлашда мурракаб бўлмаган усуллардан фойдаланиш кулай ҳисобланади, мураккаб бўлмаган усуллардан бири бу Добеши ва Коифллет вейвети ҳисобланб бу усулларда функциянинг коэффициентлари кўп операцияларсиз фақатгина кўшиш, айириш ва масштаблаш орқали аниқланади. Шунинг ҳам таъкидлаш мумкинки вейветлар турининг афзаллиги киритиладиган, қаралайдиган функция ёки сигналнинг таҳлилига ҳам боғлиқ, чунки масштаблаш функцияси вейвет турларига қараб турлича кўринишда талқин қилнади.

Добеши ва Коифллет вейветлари тўлқин чизиқлари функция графиги билан бирга вақт ўқи бўйлаб чўзилади. Добеши ва Коифллет - вейветларининг графиги кўп ҳолларда функция бўйлаб бир томонлама тўлқин чизиқлар шаклида функцияга яқинлашади. Добеши ва Коифллет -

вейвлетлари функцияси графигининг амплитудаси нолгача пасайиб тебранувчи тўлқинларни ҳосил қилади.

Асосий қисм. Вейвлетлар назарияси - кейинги йилларда функция ва сигналларни анализ ва синтез қилиш учун кучли математик аппарат бўлиб, рақамли сигналларни ишлашда кенг қўлланилмоқда. Аналитик усулида берилган функцияларнинг рақамли ишланадиган вейвлетлар усули билан таққослаганда самарали филтрлаш, интерполяция, функциянинг моделлаштириш, абслю ва нисбий хатоликларини камайтириш, функциянинг характеристикасини тез ажратиш олиш ва тасвир малумотларини сиқиш каби кўплаб сезиларли даражада мослашувчанликни тامينлайди. У қуйидаги моделлар асосида курилади.

$$1. \psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(\frac{t-b}{a} \right)$$

(1)

$$2. \phi(t) = \sum_k \sqrt{2} h_k \phi(2t - k)$$

Бу ёерда (1):

$\psi_{a,b}(t)$ - оналик тўлқини ;

$\phi(t)$ -Маштаблаш функцияси.

Шуни таъкидлаш керакки a_i ва b_i коэффитсиентларни топиш учун кўп сонли интегралларни ҳисоблаш муаммоси мавжуд . Бу ҳисоблаш жараёнинг кўпайтиради ва ноқулайликларга олиб келади бундай ҳолларда муаммони ҳал қилиш учун Малла томонидан таклиф қилинган тез вейвлет ўзгартириш усулидан фойдаланилади, бу юқоридаги интегралнинг ҳисоблашда қулайлик келтиради. Малла ўзгартириш алгоритми қуйидагича амалга оширилади. Юқоридаги қаторнинг кўриб чиқайлик $c_{m,k}$ чекли узунликдаги $n, P_m f$ га яқинликни ифодалайди бу маълумотлар даврий бўлиб n давирга ега бўлсин. У ҳолда қуйидаги матритсани ҳосил қиламиз(2)

$$\begin{array}{cccccccccc}
c_{m-1,0} & & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{N-1} & \dots & 0 & c_{m,0} \\
& & 0 & b_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_{N-2} & \dots & 0 & c_{m,1} \\
c_{m-1,1} & & 0 & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_{N-3} & \dots & 0 & c_{m,2} \\
& & 0 & 0 & 0 & a_0 & \dots & b_{N-4} & \dots & 0 & c_{m,3} \\
c_{m-1,2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \dots \\
& & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_{N-1} & \dots \\
\dots & & b_{N-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_{N-2} & \dots \\
\dots & & \dots \\
c_{m-1,n/2-1} & & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & \dots & 0 & \dots & b_1 & c_{m,n-2} \\
& & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \dots & 0 & \dots & b_2 & c_{m,n-1}
\end{array} \tag{2}$$

Бунда x ҳеч қандай қийматга эга бўлмаган маълумотни ифодалайди.

Даврийликни таъсири матритсани пасткм чап қисмидаги филтир коиффисентларини белгилашдир. Юқоридаги матритсага этибор берсаг филтир коиффисентларини айланма такрорий матрицадир шунинг учун тенгламанинг ўнг томони самарали дискрет филтирнинг конволюциясидир.

$$h^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_0, 0, 0, 0 \dots, 0, b_{N-1}, \dots, b_2, b_1]^T$$

Натижанинг фақат ҳар бир бошқа намунаси сақланиши керак; бу жараён десимация деб аталади. Шунга ўхшаш жараён маълумотларнинг ўлчамларини камайтиришда йўқолган деталнинг $d_{m-1,k}$ кенгайиш коиффисентларини беради (38) тенгламанинг матрицаси.

$$\begin{array}{cccccccccc}
d_{m-1,0} & & b_{N-1} & -b_{N-2} & b_{N-3} & -b_{N-4} & \dots & -b_0 & \dots & 0 & c_{m,0} \\
& & 0 & b_{N-1} & -b_{N-2} & b_{N-3} & \dots & b_1 & \dots & 0 & c_{m,1} \\
d_{m-1,1} & & 0 & 0 & b_{N-1} & -b_{N-2} & \dots & -b_2 & \dots & 0 & c_{m,2} \\
& & 0 & 0 & 0 & b_{N-1} & \dots & b_3 & \dots & 0 & c_{m,3} \\
d_{m-1,2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \dots \\
& & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & -b_0 & \dots \\
\dots & & -b_0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_1 & \dots \\
\dots & & \dots \\
d_{m-1,n/2-1} & & b_{N-3} & -b_{N-4} & b_{N-5} & -b_{N-6} & \dots & 0 & \dots & -b_{N-2} & c_{m,n-2} \\
& & -b_{N-2} & b_{N-3} & -b_{N-4} & b_{N-5} & \dots & 0 & \dots & b_{N-1} & c_{m,n-1}
\end{array}$$

Яна бир бор, филтр коэффициентлари матрицаси айланма матрицадир, шунинг учун тенгламининг ўнг томони самарали равишда дискрет филтрнинг конволюциясидир.

$$g^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_{N-1}, 0, 0, 0, \dots, 0, -b_0, \dots, b_{N-3}, -b_{N-2}]^T$$

Шундай қилиб (37-38) матрицаларни тескари тартибда ҳисоблаб масштаблаш ва вейвлет коэффисентларини аниқлаймиз.

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_0, b_1, b_2, b_3, \dots, b_{N-1}, \dots, 0, 0]^T$$

(3)

$$g = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_{N-1}, -b_{N-2}, b_{N-3}, -b_{N-4}, \dots, b_1, -b_0, \dots, 0, 0]^T,$$

Малла алгоритми вейвлет ўзгартириш коэффисентларини алгебраик операцияларидан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш имконини беради:

$$a_i = h_0 f_{2i} + h_1 f_{2i+1} + h_2 f_{2i+2} + h_3 f_{2i+3}$$

$$d_i = g_0 f_{2i} + g_1 f_{2i+1} + g_2 f_{2i+2} + g_3 f_{2i+3}$$

a_i Добешининг масштаблаш коэффисентлари, d_i Добешининг вейвлет коэффисентлари. Ушбу (3) тенгликлар вейвлет коэффисентларини ҳисоблаш учун тезкор алгоритмларни таъминлайди. (3) формулага кўра Добеши вейвлети асосидаги вейвлет ўзгартириш қуйидагича ёзилади(5):

$$D(a, b) = \begin{matrix} a_i + & d_i \\ i & i \end{matrix}$$

(4)

Юкорида келтирилган моделларга асосан $\sin(x)$ функциянинг

интерполятсиялаш Python дастурлаш тили мухитида ёзилган дастур
 натижаси (1-2-расмларда) келтирилган

1-расм. Добеши вейвлетида $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш
 натижаси

2-расм. Коиффлет вейвлетида $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш
 натижаси

Келтирилган натижалардан хатоликларни баҳолаб қуйидагига эга бўлдик,
 coif, db2, $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш натижасини келтирамыз.

1.1-жадвал

	$f(x)=\sin(x)$	db	coif
$x(i)$	-	-0.84701493	-
1	0.84147098480789		0.8415709848078

0	0.0	0.00000	0.0
1	0.8414709848078 965,	0.851993334	0.8414709848070 65,
2	0.9092974268256 817	0.9098884268256 817	0.9095974268256 317
3	0.1411200080598 672	0.1456200080598 672	0.1418200680598 672
4	0.7568024953079 282	0.7589802495307 9282	0.7568024953076 6
...

Бунда хатолик қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$\max(|R_n(x)|) = \max(|f(x) - db|) \approx 0,00464002 ;$$

$$\max(|R_n(x)|) = \max(|f(x) - coif|) \approx 0,0023156 ;$$

Хулоса

Добеш ва Коиффлет вейвлет ўзгартириш ёрдамида функцияни интерполяциялаш моделини куриб унинг хатоликларини баҳолаш амалга оширилди. Натижадан кўриш мумкинки Добеш вейвлетига нисбатан Коиффлет вейвети аниқроқ натижа бериши мумкин эканлиги. Ушбу усулдан сигналларга рақамли ишлов бериш, сигналларни силиқлаш филтрилаш шовқиларни ажратиш масалаларини ечишда ижобий натижа олиш мумкин.

Адабиётлар

[1] Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.

[2] Зайнидинов Х.Н., Сплайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.: «Фан ва технология», 2015, 208 с.

[3] Ахметханов Р.С., Дубинин Е.Ф., Куксова В.И., “Применение вейв-лет преобразований для анализа экспериментальных данных”, Проблемы машиностроения и автоматизации, 2012, №4, 39–45

[4] Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.

[5] Зайнидинов Х.Н., Сплайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.: «Фан ва технология», 2015, 208 с.

[6] Зайнидинов Хакимжон Насридинович, Атаджанова Мукаддас Пулатовна, Жиянбеков Хуршидбек Равшанбекович “Многопротсессорная вычислительная структура для выполнения быстрых спектральных преобразований в двумерных базисах”, автоматика и программная инженерия, Новосибирск. 2016. 38-42 стр.

[7] Куликов Г.Б., Семеновых В.Н., “Методика диагностики технического состояния систем привода полиграфического оборудования с использованием вейвлет-преобразования”, Известия высших учебных заведений. проблемы полиграфии и издательского дела, 2012, № 4, 032–040

[8] Патрикеев И.А., Фрик П.Г., Вейвлет-томография в условиях шума // Мат.моделирование систем и протсессов. Перм: ПГТУ. –1997. Вып.5, с. 86-924.

